

Проблема ответственности человека
в ноосферной теории
В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СВОБОДА ВОЛИ

ПРАВДОСОЗНАНИЕ

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЫВОДЫ

2. ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ТЕОРИЯХ В. И. ВЕРНАДСКОГО И Н. Н. МОИСЕЕВА

ПОНЯТИЕ НООСФЕРЫ

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТЕОРИИ НООСФЕРЫ

ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИИ

ВЫВОДЫ

3. ЭТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЯДА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ТЕОРИИ Н. Н. МОИСЕЕВА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ЭНТРОПИИ

ПРОГРАММА “УЧИТЕЛЬ”

ИНСТИТУТЫ СОГЛАСИЯ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ВЫВОДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа является попыткой определить понятие ответственности в рамках современной научной культуры, обозначить связанные с этим проблемы и предложить возможные варианты их решения.

Написание любой исследовательской работы непременно предваряется вопросом об ее актуальности, если, конечно, значимость исследования не ограничивается одним только личным интересом ученого.

Данный этап требует некоторых оговорок в отношении самого понятия актуальности. Утверждая, что исследование является актуальным, недостаточно всего лишь обозначить его значимость для современного нам промежутка действительности. Также стоит принимать во внимание тот факт, что, вероятно, и актуальность самих результатов предстоящей работы будет иметь значение только в течение определенного времени, в масштабах и в рамках рассматриваемой нами культурно-исторической ситуации.

Проблема ответственности в наше время проявляется крайне остро, в связи с явным преобладанием рационально научной культуры во всех сферах общественной жизни. Известные примеры того, к каким последствиям могут привести открытия и изобретения, делают возможным постановку следующего вопроса: на ком лежит ответственность за будущее общества в эпоху научно-технической революции (НТР)? Это особенно актуально, учитывая глобальный характер современного этапа научно-технического прогресса (НТП) и тот факт, что нынешнее человеческое общество - крупнейшая геологическая сила, способная в считанные мгновения оказать необратимое воздействие на мир, который на данный момент является его единственным домом.

В современном мире глобализации во главу угла ставится индивид, а стремление воплощать либеральные ценности признается безоговорочно

верным решением на все случаи жизни. Научно-технический прогресс на данном этапе также способствует индивидуализации общества, создает возможность к обособлению и самодостаточности для отдельно взятого человека. Все это ведет к вере в существование свободной воли, вызывает представления об индетерминизме предметной действительности, создает возможность для спекуляций относительно понятия свободы.

В связи с осознанием указанных особенностей, наше исследование требует наличия некоторой этико-культурологической модели, центром которой будут понятия свободы и ответственности. Мы говорим “модель”, потому что допускаем наличие погрешностей и неточностей используемой нами теоретической базы. Не претендуя на абсолютную истинность, наше понимание ответственности, связанных с ней проблем и решений оказывается скорее актуальным в рамках контекста, а не единственно возможным. Таким образом, детальный анализ исторических и современных концепций ответственности остается за рамками целей данного исследования.

Рассматривая понятие ответственности с этико-культурологических позиций, для создания модели и дальнейшего анализа мы обращаемся к трудам русских исследователей и мыслителей в области теории и истории культуры (Н. Я. Данилевский, Д. С. Лихачев, А. Ф. Замалеев, Н. В. Голик, И. И. Евлампиев), правовой культуры и философии права (Б. Н. Чичерин, Л. И. Петражицкий, И. А. Ильин). Также мы используем работы из области философии науки и техники (Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Т. Рошак, Ю. Хабермас), теорию информации К. Шеннона и элементы троичной логики, вследствие тесной связи нашей работы с пространством научной культуры.

В качестве основных источников для анализа мы берем естественно-научные теории Владимира Ивановича Вернадского и Никиты

Николаевича Моисеева. Идеи, предложенные Вернадским и последовательно развитые Моисеевым - в первую очередь, конечно, это касается теории ноосферы - тесно связаны с актуальными проблемами современности, интересующими также и нас. Кроме того, активная общественная и научно-публицистическая деятельность Моисеева отражают широко распространенные взгляды на современное состояние НТР.

Но все же этико-культурологический анализ проблемы ответственности в связи с естественно-научными теориями В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева на данный момент не проводился и оттого представляется интересной и своевременной задачей.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А. Ф. Замалеев пишет, что “культура есть выражение духовности и свободы человека”¹. Такое лаконичное определение в полной мере соответствует нашему взгляду на это понятие. В самом деле, простое понимание культуры как противоположности природы - или противопоставление искусственного и естественного - не кажется нам полноценным, так как вынуждает рассматривать материальное производство как часть культуры, некую *материальную культуру*. Но собственно *культура* вовсе не включает в себя ту часть человеческой деятельности, которая имеет прямое отношение к обеспечению физиологической жизнедеятельности человека и его взаимодействию с предметным миром - как с окружающей средой, так и с природным в самом человеке.

Культура отражает *реальность*, выражая духовность как абсолютное измерение, как внутреннее Я человека, тем самым проявляя также и свободу во всех ее смыслах.

Быть может, эта *реальность* вообще находится далеко за пределами человеческих возможностей к восприятию и пониманию, но мы все же утверждаем ее наличие посредством самой возможности помыслить о ней. И хотя это измерение бытия кажется нам бесконечно далеким по отношению к привычному предметному миру *действительности*, как будто не имея к нему никакого отношения, мы все же убеждены в его непосредственной близости, ощущая его как средоточие своей сущности внутри самих себя, находя его в “самом интимном средоточии нашей личности”².

¹ Замалеев А. Ф. История русской культуры. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. Стр. 3.

² Франк С. Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии. - М.: Хранитель, 2007. Стр. 17-18

Культура - это часть человеческой деятельности, отличная в своих основаниях от материального производства. В таком понимании, культура входит в состав человеческой деятельности как часть *культурной деятельности*. Н. Я. Данилевский в своем труде "Россия и Европа"³ выделял четыре вида культурной деятельности:

1. Религиозная – отношение человека к Богу. Содержит народное мировоззрение и нравственную деятельность человека.
2. Культурная – отношение человека ко внешнему миру. Имеются в виду наука, искусство, технические достижения.
3. Политическая – отношения людей как членов одного народного целого и отношения этого целого к другим народам.
4. Общественно-экономическая – отличная от религиозной и политической. Речь идет об условиях пользования предметами внешнего мира.

В каждом из этих видов культурной деятельности можно обнаружить как элемент самой культуры, так и материальное производство. Но на данном этапе нас больше интересует именно культура, т.к. мы хотели бы обратить внимание на различные культурно-исторические типы, в рамках которых можно утверждать самобытность культур исходя из некоторых духовных оснований.

Согласно Данилевскому, религиозность считается самой существенной чертой древнерусского человека⁴. Но если допустить, что религиозность и духовность - синонимичные понятия, то это входит в некоторое противоречие с пониманием культуры как выражения духовности. Получается, что духовность является как характеристикой культуры в целом, так и основной чертой русской культуры. Таким образом, мы переносим на русскую культуру общее культурное

³ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - М., 1991.

⁴ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - М., 1991. Стр. 482.

свойство и тем самым ничего существенного о самобытности народа не сообщаем.

Поэтому интерес представляет не религиозность как таковая, а ее особенности. Данилевский отмечает, что принятие христианской веры естественным образом сочеталось с особенностями нашего народа, было принято “не путем подчинения высшей по культуре христианской народности, не путем политического преобладания над такою народностью, не путем деятельной религиозной пропаганды, а путем внутреннего недовольства, неудовлетворения язычеством и свободного искания истины”. Исходя из этого, о самобытности русской культуры можно говорить в связи с особым пониманием в ней таких категорий как свобода и истина.

С этим же связана характерная черта русской культуры - *радикальный антропоцентризм*, особое место человека в ней. Это следует из своеобразия ответов на вопросы о сущности человека: что такое человек, каков идеал человека. И целостное понимание сущности человека тем более проявляется как центральная тема русской культуры, чем больше она взаимодействует с другими культурами. При взаимодействии своеобразие русской культуры проявляется в ее синтетичности, склонности к целостности и всеединству - все от стремления к целостному пониманию сущности человека.

При взгляде с таких позиций на современную культурную ситуацию, логически верным решением представляется вопрос о возможности формирования *личной ответственности* за выражение своей свободы. Личная ответственность в определенном смысле является субъективным ощущением или переживанием, преобладающим над внешней ответственностью, т. е. законодательными нормами, традициями, обычаями. И в наше время индивидуализма, разрыва с традициями, неуважения к правовой системе личная

ответственность - последний рубеж, определяющий человека как разумное существо, отражение интимного мира его внутренних переживаний и решений.

Человек способен ощущать ответственность как часть *реальности* - той реальности, которая лежит за пределами предметной *действительности*, за пределами точного научного знания.

Стремление к самореализации, т.е. естественная потребность в реализации своего внутреннего или *реального Я* как истинного воплощения самого себя в *действительном* мире, возникает как раз вследствие разрыва между реальностью и действительностью, преодолеть который способен лишь человек. И за это он несет личную ответственность.

СВОБОДА ВОЛИ

Человеку принадлежит свобода воли, которой мы называем свободу выбора в принятии решений. При этом человек не может “не выбирать”, так как даже отказ от принятия решения является выбором, т.е. решением.

Человек обладает выбором даже в вопросе выживания (самосохранения), что делает несостоятельным представление о выживании как высшей цели: если человек детерминирован биологически, способность к самоубийству и возможность принимать неверные решения в целом можно считать не более чем природной ошибкой. Выбор может вести как к добру, так и к греху, пороку в абсолютном их понимании: в стремлении к самоутверждению человек способен сознательно выбирать зло.

Тем не менее, свобода в некотором абсолютном значении человеку не принадлежит, так как относится к иному измерению *реальности*, т.е. принадлежит скорее внутреннему Я человека и лишь потому индетерминирована и может называться свободой. Предметный же мир вообще не имеет свободы ввиду своей детерминированности. Но непосредственно к

человеку как чему-то между реальностью и действительностью категории индетерминизма и детерминизма не применимы вообще - или применимы одновременно обе. Далее в работе в отношении самого человека мы эти категории употреблять не будем.

Таким образом, человеку доступна лишь свобода воли в форме свободы выбора, которую мы могли бы назвать внутренней. Но только внутренняя свобода и доступна человеку, иначе мы вынуждены согласиться с существованием внешней свободы. Тогда как внешняя свобода - оксюморон, поскольку предметное внешнее необходимо детерминировано; можно говорить только о внешней видимости или иллюзорности свободы в предметном мире, некоем “фантоме свободы”.

Такой взгляд на понятие свободы можно выразить словами С. Л. Франка: “Свобода есть последняя спонтанная глубина человеческой личности и есть, поэтому та единственная точка человеческого бытия, в которой возможна непосредственная связь человеческого с божественным”⁵. Под “божественным” здесь можно условно понимать некую абсолютную реальность.

Предположение, что свобода может быть только внутренней, не подразумевает под ней абсолютную свободу. Как тогда быть со свободой желать или не желать? Здесь мы утверждаем, что такой свободой человек не обладает, поскольку не является источником желаний; источник вне человека, будь то абсолютное бытие реальности или предметно-материальный мир действительности. Тогда как выбор между желаниями, принятие решений относительно желаний - это уже прерогатива свободы самого человека.

ПРАВДОСОЗНАНИЕ

⁵ Франк С. Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – М.: Республика, 1992. С. 312

В некотором смысле, личная ответственность проявляется в способности человека к тому, чтобы выражать правду. Правда проявляется как некоторое тождество между личной и действительной, т. е. предметной или правовой ответственностью. Правда выражается, если человек делает что-либо, ощущая справедливость принятого им решения, выражающегося в действии и при этом никак не противоречащего установленным нормам закона или морали.

Правда и истина имеют отчетливо различные значения в русской культуре. Для русского человека очевидно, что истина относится к некоей абсолютной сфере, имеет некоторый теоретический оттенок, и потому невозможно до конца быть уверенным в том, что ты изрекаешь истину. Это никак не связано с релятивизмом, потому что мы говорим о личном переживании, о состоянии на границе между абсолютным и предметным бытием. И для представителя русской культуры это пограничное состояние, или правда, гораздо важнее: имеет значение не столько соответствие некоего акта выражения тому, что *является* истиной, а скорее его соответствие тому, что *интуитивно ощущается* как истина. Ошибочно это ощущение или нет, субъективно оно или основано на ложных посылах - правдой остается именно фактическое соответствие.

Это связано с тем, что только при таком соответствии происходит наиболее полное выражение Я и, стало быть, истины тоже. И только в правде вообще можно говорить о необходимости решать конфликт столкновения интересов двух Я, пусть даже одинаково стремящихся к выражению. Без учета этой особенности возникает сложность развития правовой системы в интересах нескольких субъектов: если хотя бы один из них лжет и, стало быть, не отражает то, чем он является *в реальности*, правовая система будет работать против него, не отражая реальные потребности его сущности.

И здесь необходимо сделать еще одно уточнение для определения сущности правды. Помимо истины и правды есть еще такая категория, как факты. Факт - явление предметного мира, тогда как истина ближе к сфере абсолютного; и тогда человеку остается правда. Именно правда является тем, что в определенной степени зависит от свободы человека, входит в поле его выбора, и притом не дана ему изначально и не приходит извне как истина или факт.

Итак, личная ответственность необходимо дополняется таким условием, как действие в правде. В состоянии правды человек априори берет на себя ответственность, ибо обман и есть не более чем отказ об ответственности при наличии некоторого действия. Возникает вопрос: что необходимо для того, чтобы в действиях могла выражаться правда? Обман имеет свои источники и первопричины, но больший интерес представляет возможность создания условий, при которых правда будет естественным явлением.

В общем-то, именно к идеальному состоянию отражения реальных потребностей субъектов и стремится идеальная правовая система. В сущности, свобода воли человека как свобода выбора предваряется простым решением: сказать правду или солгать. Это решение даже первичнее выбора из нескольких возможных вариантов действия. И невозможно ни при каких условиях вынудить человека действовать по правде или во лжи независимого от его собственного решения. Хотя, конечно, можно в известной степени повлиять на принятие решения так, чтобы оно соответствовало некоторым представлениям о правде - но это все же не отменяет свободу конечного выбора.

Согласно Л. И. Петражицкому, в будущем право должно изжить себя и уступить место нормам нравственного поведения. "Вообще право существует из-за невоспитанности, дефектности человеческой психики, и его задача состоит

в том, чтобы сделать себя лишним и быть упраздненным”⁶. Задача права - постепенно уступать место правде там, где в нем нет необходимости, уменьшая таким образом *правовую энтропию*.

Таким образом, речь идет о некотором *правдосознании* как состоянии соответствия между тем, что человек считает правдой и тем, какие действия совершает он, другие люди или тем, что предписывается абсолютной реальностью или предметной действительностью. Такое понятие как “правдосознание”, конечно, весьма неблагозвучно, и похожий смысл несет понятие *правосознания* - возможно, лучше было бы использовать его. Но необходимость вынуждает нас говорить о “правдосознании”, чтобы обозначить сознание *справедливости* того или иного решения.

Понятие справедливости занимает особое место в русской культуре. Ее смысловое значение не обязательно синонимично понятию добра: “справедливость” не всегда может рассматриваться как “добро”, иногда она может быть “необходимым злом”. Добро и зло находятся в таком же отношении к справедливости, в каком истина соотносится с правдой, т.е. находятся в несравнимо разных измерениях бытия. Следовательно, при обозначенном нами понимании свободы категория справедливости представляется весьма уместной.

Указанная особенность русской культуры была отмечена еще славянофилами. Выражаясь словами И. В. Киреевского, “даже самое слово право было у нас неизвестно в западном смысле, но означало только справедливость, правду”⁷. Другой видный представитель славянофильства, К. С. Аксаков писал, что “закон нравственный, внутренний требует, прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтобы поступок истекал, как свободное

⁶ Петражицкий Л.И. К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного права. С. 46

⁷ Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову. // Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 2007. С. 355.

следствие его нравственного достоинства, без чего поступок теряет цену. Закон формальный или внешний требует, чтобы поступок был нравственный по понятиям закона, вовсе не заботясь, нравственный ли сам человек, и откуда истекает его поступок”⁸. Итак, по словам славянофилов, нравственность, справедливость или “внутренняя правда”, преобладает в русском сознании над законом, юридическими нормами, т. е. внешней правдой.

Конечно, существует и критическое отношение к подобному видению роли правды. Известным примером можно считать статью Н. А. Бердяева “Философская истина и интеллигентская правда”. В ней он пишет: “С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине”⁹.

Каждая из указанных позиций требует внимательного изучения, что убеждает: не зависимо от положительного или отрицательного отношения к феномену правосознания, он имеет большое значение для понимания сущности русской культуры.

Ведь даже в современном мире правда для русского человека имеет большее значение, чем истина и факт. Его свобода выражается посредством правды. Также, ввиду особого понимания места человека, справедливость исторически ценится русской культурой выше категорий добра и зла.

Хотя подобное видение и создает зависимость правды в совокупности как некоей солидарной справедливости, позволяя избежать субъективизма, все же риск приведения правды к общему знаменателю усредняет ее, когда теряется

⁸ Аксаков К.С. Собрание сочинений. Т.I. М., 1889. С. 56.

⁹ Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда. // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. - М.: 1909. Стр. 8

живая связь с историей, с исторической памятью. История и традиция - еще одно необходимое условие, позволяющее защититься от возможных ошибок.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Технически или схематически ответственность является некоторым *состоянием* в виде двух фаз:

1. до исполнения некоторого условия
2. и после.

В юридической сфере существует деление права на субъективное и объективное. Применительно к нашим рассуждениям, субъективной является первая фаза, на которой ответственность еще не воплотилась в предметной форме; потому здесь можно говорить о личной ответственности. Вторая фаза - объективная, здесь ответственность преломляется в действительность, выражается в предметном мире посредством применения санкций.

Итак, ответственность в целом является двухфазным состоянием, где переход между фазами возможен при соблюдении или несоблюдении одного или нескольких условий. Причем, *условие* является ключевым компонентом в этом состоянии.

Казалось бы, условие - всего лишь переключатель из одного состояния в другое. Пока оно ложно - мы находимся в первой фазе; истина - перешли во вторую. Но здравый смысл подсказывает, что должен быть и третий вариант: выход из состояния ответственности, переход сразу в третью (или нулевую) фазу, т.е. к отсутствию такого состояния вовсе. Состояние *отсутствия* ответственности или ее *потенциальной возможности* допустимо, но находится за пределами культурной деятельности, что не позволяет подробно рассмотреть его в рамках нашей работы.

Итак, вне культуры ответственности не существует. Ответственность является всецело культурным феноменом, отражающим специфику взаимодействия как минимум двух индивидов. При отсутствии взаимодействия ответственность просто не имеет смысла.

Но источником ответственности все же нельзя назвать культуру. Ответственность принимает предметную форму и отражается в культуре по той лишь причине, что реальному Я человека присуще стремление к наиболее полному выражению. Ответственность нужна человеку для того, чтобы он имел возможность быть собой, выражать себя в предметном мире. Просто потому, что это возможно лишь в общественной среде.

Кроме того, ответственность имеет конкретное выражение в виде действия, или *поступка*. Здесь мы явным образом обращаемся к идеям М. М. Бахтина, который утверждал, что “современный кризис в основе своей есть кризис современного поступка”¹⁰ и потому рассуждал об ответственности поступка. Ответственность поступка - это “учет в нем всех факторов: и смысловой значимости, и фактического свершения во всей его конкретной историчности и индивидуальности; ответственность поступка знает единый план, единый контекст, где этот учет возможен, где и теоретическая значимость, и историческая фактичность, и эмоционально-волевой тон фигурируют как моменты единого решения”¹¹. Поступок как некий центр позволяет избежать антиномичного видения мира, и дает возможность рассматривать человека как нечто цельное.

Итак, личная ответственность человека перед своим Я выражается в поступке, которому предшествует принятие человеком некоторого решения.

¹⁰ Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. - М., 2003. С. 7

¹¹ Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. - М., 2003. С. 29

Стремление абсолютного Я выражать себя и есть абсолютная свобода, индетерминированная в сущности, но необходимо детерминированная в предметном мире ввиду указанных выше причин.

Рассматривая вопрос о равной возможности выражения Я различных индивидов, стоит сделать шаг назад и вспомнить, что Я - это потенциальная возможность, не имеющая ограничений. Реальность индетерминирована; по крайней мере, пока не проявлена в действительности и не ограничена предметной ответственностью. Стало быть, абстрактное сравнение потенциальных возможностей не имеет смысла; нельзя сравнить бесконечность с бесконечностью, ибо бесконечность всего одна. Но абсолютное Я отдельного индивида не может иметь бесконечного выражения в действительном мире, создавая картину разобщенного стремления к выражению реальности в различных индивидах.

Здесь приходится согласиться с мыслью о том, что представление о разобщенности, о наличии уникального внутреннего Я в отдельном индивиде - не более чем иллюзия действительного мира. Реальность же цельна, не может быть собранием отдельных частей; но таким собранием может быть человечество. И посредством каждого человека реальность стремится к выражению в предметном мире. Реальность представляется нам в действительности “осколками”, каждый из которых в действительности же является его уникальной и неповторимой частью; ни одна из частей не может заменить другую, лишь все они вместе - целое. Часть не может стать целым сама по себе. И чем больше “осколков” собрано вместе, тем полнее выражена реальность.

Обозначенный подход весьма характерен для представителей русской мысли XIX-XX вв. Одна из наиболее характерных черт русской философии,

отмечающих ее своеобразие как оригинальной национальной философской школы - особое внимание к проблеме сущности человека и его положения в мире. Как отмечает И. И. Евлампиев, в русской философии решение этой проблемы неизменно было связано с проблемой сущности Абсолюта. Сам Абсолют понимался в рамках идеи всеединства, которую можно назвать главной “наследственной чертой” практически всех русских философов от П. Чаадаева до С. Франка.

Центральная идея концепции заключается в представлении об идеальном состоянии всего мира. Это состояние, в котором преодолена его раздробленность, т. е. отчужденность отдельных элементов друг от друга, состояние абсолютной гармонии и цельности, наделяющей каждый мельчайший элемент мира уникальным смыслом и красотой. Наличное состояние мира в сравнении с этим идеалом можно считать весьма несовершенным и отделившимся от идеала, но и сохранившим некоторые существенные его черты. В концепции всеединства главным и единственным источником зла и несовершенства в мире является разделение, отчуждение отдельных элементов от единого целого¹².

ВЫВОДЫ

Выделяя *реальность* как абсолютное измерение и *действительность* как предметный мир, можно говорить о целостном взгляде на культуру и человека, на место человека в культуре. Культура входит в состав человеческой деятельности как часть культурной деятельности, которая также включает материальное производство. Определение культуры как выражения духовности и свободы человека позволяет акцентировать внимание на понятии свободы.

¹² Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Санкт-Петербург, издательство «Алетейя», 2000.

Свобода человека - это свобода выбора в принятии решений. Причем, решение может касаться даже вопроса о выживании: человек способен совершать противоречащие целям самосохранения действия. Также он волен действовать согласно интуитивно ощущаемым представлениям о правде, находясь в некотором состоянии правдосознания, т.е. соответствия интуитивного видения истины и предписанных извне норм поведения. Свобода человека является его личной свободой, находясь за пределами как абсолютной реальности, так и предметной действительности.

Личная ответственность не имеет истоков в абсолютном измерении или предметном мире. Несмотря на это, возникает она естественным образом вследствие стремления реальности к выражению в действительности и осознания этого стремления человеком в процессе культурной деятельности. Также необходимым условием возникновения личной ответственности является состояние правдосознания. Кроме того, вне культурной деятельности такой ответственности не существует.

Целостный, синтетичный взгляд на мир при сохранении особого места в нем человека характерен для русской культуры, отражает ее самобытность. Это связано с особым пониманием роли человека в преодолении раздробленности мира, его возможности к преодолению разрыва между реальностью и действительностью - что позволяет говорить о специфическом понимании категорий свободы, истины, ответственности.

Придание полученной модели какого-либо значения, присвоение ей статуса самоценности было бы недопустимым преувеличением, если бы мы не попытались в дальнейшем использовать ее для практического анализа.

2. ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ТЕОРИЯХ В. И. ВЕРНАДСКОГО И Н. Н. МОИСЕЕВА

ПОНЯТИЕ НООСФЕРЫ

Помимо упомянутой ранее концепции культуры Н. Я. Данилевского, существует множество других культурологических теорий. Среди них *семиосфера* Ю. М. Лотмана, являющаяся пространством знаковой коммуникации. Семиосфера - то, что “делает определенный знаковый акт реальностью”¹³, не столько сами знаки, сколько отношения между ними.

Пассионарная теория этногенеза Л. Н. Гумилева описывает исторический процесс как взаимодействие этносов с ландшафтом и другими этносами, говоря об *этносфере* - результате “кристаллизации законченных и протекающих процессов этногенеза”¹⁴, т. е. деятельности различных этносов.

Д. С. Лихачев говорил о *гомосфере* - “человекоокружении” или даже об *этногомосфере*, существующей у “каждого народа помимо общей гомосферы”¹⁵, предлагая ее в качестве альтернативы рассматриваемому нами в данной главе понятию ноосферы.

Ноосфера - или “сфера разума” представляет собой одно из системных описаний отношений общества и окружающей среды, обозначая своеобразный взгляд на место человека в мире и на культуру в целом.

Впервые предложенное Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом понятие ноосферы основывалось на лекциях по геохимии, которые в начале 1920-х гг. читал в Сорбонне В. И. Вернадский. Сам Вернадский использует это понятие значительно позже, в одной из последних работ 1943-1944 гг. Н. Н. Моисеев в своих научно-популярных книгах и статьях оперирует понятием ноосферы,

¹³ Лотман Ю. М. О семиосфере // Избр. статьи. В 3 т. Т. 1. - Таллин, 1992. Стр. 14.

¹⁴ Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера. // Природа, 1970, №1. Стр. 50.

¹⁵ Лихачев Д. С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. Стр. 204.

подчеркивая связь своих представлений с естественно-научной теорией Вернадского, развивая сформулированные Вернадским идеи.

Созвучность взглядов Моисеева и Вернадского можно заметить на примере следующих строк последнего:

“Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс - всех и каждого - и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилем его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого”¹⁶.

Ноосфера в этом случае и есть “новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся”¹⁷.

Таким образом, ноосфера представляется новой, даже высшей стадией эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно Вернадскому, “в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе... Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного”¹⁸.

В своих работах Моисеев расширяет предложенное Вернадским понимание ноосферы, вводя понятие *коэволюции*. Он пишет, что анализ проблем коэволюции должен начинаться с глубокого и тщательного изучения “взаимосвязей человеческого общества и окружающей среды”, что приводит к пониманию

¹⁶ Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.

¹⁷ Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление

¹⁸ Всемирная энциклопедия: Философия / Гл. научн. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001.

коэволюции как совместного гармоничного развития человеческого и нечеловеческого. Общий смысл коэволюции таков: “развитие человечества должно быть согласовано с развитием биосферы и не должно играть роль раковой опухоли и содействовать ее деградации”¹⁹.

В отличие от идеи Вернадского о перестройке биосферы в интересах человека, Моисеев говорит о единой стратегии развития человека и природы, подразумевая их равенство и единство. И это закономерно, ввиду форсированного научного прогресса в промежутке между деятельностью Вернадского и Моисеева: до возникновения идеи коэволюции в рамках понятия ноосферы произошло создание атомной бомбы, была изобретена и стала широко использоваться ЭВМ, началось освоение космоса.

Ввиду столь значительных изменений в научной картине мира, развитие понятия ноосферы Моисеевым за счет введения идеи коэволюции необходимо, но не отражает полной картины. Выражаясь словами В. А. Кутырева, “надо различать трактовку ноосферы как утопии и ее реальное состояние”²⁰. Ведь изначально рассматриваемая как *будущее*, ноосфера как сфера разумной деятельности человека превращается в *настоящее* сразу же после использования атомной бомбы в августе 1945 года. Это следует из присущего теории ноосферы понимания человека как значительной геологической силы, независимо от разумного или неразумного характера его деятельности. Ноосфера - данность, но для Моисеева она продолжает оставаться идеалом и целью, к которой следует стремиться: “термин «эпоха ноосферы»” - это такой “этап истории человека (если угодно, антропогенеза), когда его коллективный

¹⁹ Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. — М.: Аграф, 1998.

²⁰ Кутырев В. А. Насколько разумна "сфера разума"? // Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. - М., 1996.

разум и коллективная воля окажутся способными обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества”²¹.

Необходимость принятия ноосферы как данности, не исчерпывающей наши представления о мире и месте человека в нем, можно заметить и в словах Вернадского:

“Стоя на эмпирической почве, я оставил в стороне, сколько был в состоянии, всякие философские искания и старался опираться только на точно установленные научные и эмпирические факты и обобщения, изредка допуская рабочие научные гипотезы. Это надо иметь в виду в дальнейшем”²².

И хотя из дальнейшего текста цитируемой работы понятно, что для Вернадского ноосфера является идеалом и высшей точкой развития биосферы - предварительное замечание об эмпирической сущности данного понятия позволяет говорить о его применимости лишь к предметному миру действительности. Следовательно, такое понятие ноосферы приводит к неполноценному взгляду на сущность человека, создает сложность для решения вопросов, связанных с такими категориями как свобода и ответственность.

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТЕОРИИ НООСФЕРЫ

Исходные положения, являющиеся отправной точкой в размышлениях Моисеева, таковы: человечество вплотную подошло к полномасштабной, невиданной ранее в истории экологической катастрофе. В чем ее источник, т.е. кто несет ответственность? В бесконтрольной НТР, за результаты которой несет ответственность человечество; бездумный, неконтролируемый прогресс более неприемлем. Попытка определить понятие ответственности в рамках естественно-научной культуры присутствует в работах Моисеева. Явного

²¹ Моисеев Н. Н. Коэволюция природы и общества.

²² Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление

определения там нет, но анализ поставленной им проблемы приводит именно к такому выводу.

Проблема ответственности у Моисеева, Вернадского и в понятии ноосферы в целом заключается в том, что нигде нет точного ответа на вопрос об источнике ответственности, следовательно, не ясна ее необходимость. Конечно, есть предположение Моисеева со ссылкой на Вернадского о том, что человечество в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность за развитие биосферы на пути к ноосфере; осознание человечеством своей роли, своего геологического значения вызовет ответственность. В одной из формулировок Моисеева “В. И. Вернадский впервые сформулировал утверждение о том, что человек превращается в основную геологопреобразующую силу планеты и чтобы обеспечить свою будущность, ему предстоит взять на себя ответственность за дальнейшее развитие биосферы и общества”²³.

Но анализ работ Вернадского показывает, что ноосфера понимается им исключительно как эмпирическое и не может вызывать вопроса об ответственности. Этический же аспект привнесён Моисеевым, посредством использования таких понятий как экологический императив, коэволюция, *энвайронментальная*²⁴ *этика*. В целом, получается, что осознание выживания как цели вызовет ответственность за будущее человечества, что делает ответственность естественным следствием условного рефлекса самосохранения.

И если использование понятия “экологический императив” сохраняет возможность для рассмотрения ноосферы с эмпирических позиций, то *энвайронментальная этика* - явное указание на этическую природу человеческой деятельности, требующее рассмотрения категории свободы воли.

²³ Моисеев Н. Н. Коэволюция природы и общества.

²⁴ от слова *environment*, которое имеет вполне определенное значение: окружающая среда

Не определяя этико-культурологические основания ответственности ввиду специфического понимания роли гуманитарных наук, Моисеев пытается решить обозначенную экологическую проблему, формулируя характерное для предметного мира понятие права и ответственности, о чем еще будет говориться подробнее в следующей главе. Это показывает, как правильность решений может зависеть от изначально неполной информации; которая, в свою очередь, базируется на естественно-научной картине мира.

Подчеркиваем: для расширения понятия ноосферы необходимо не столько дополнение его предметной природы некоей антиномией о наличии сверхприродных сил; здесь недостаточно разделения мира на действительность и реальность. Важным является скорее акцент на человеке, поведение которого мотивируется не только и не столько стремлением к самосохранению, сколько обусловлено категориями свободы и правосознания. Иными словами, “разум является для нас разумным настолько, насколько он имеет "человеческое измерение"”²⁵. Проблема ответственности должна быть решена как проблема *личной ответственности*, что невозможно в рамках существующей теории ноосферы, в которой человек представляется механической деталью.

Но развитие данной темы выходит за рамки нашего культурологического исследования, представляя интерес для этики и широкого спектра философских наук.

ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Одним из последних на данный момент шагов на пути к ноосфере является созвучная ей во многом *теория устойчивого развития*.

Понятие *sustainable development* было принято на всемирной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и позже переведено на русский язык как

²⁵ Кутырев В. А. Насколько разумна "сфера разума"? // Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. - М., 1996.

устойчивое развитие. Моисеев обозначает sustainable development как “развитие общества, приемлемое для сохранения экологической ниши человека”²⁶, что сближает понятия устойчивого развития и коэволюции. Это позволяет “считать разработку стратегии sustainable development определенным шагом к эпохе ноосферы”²⁷.

Некоторое отождествление понятий ноосферы и устойчивого развития можно встретить и в документах государственного уровня: в “Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию” (1996) прямо сказано, что “движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы)...”²⁸ За идеей ноосферы закрепился государственный статус. Впрочем, предполагаемая Концепцией Государственная стратегия устойчивого развития до сих пор не сформирована.

Теория устойчивого развития является лишь периферией, в центре которой должен быть человек. Иначе не понятно, в чем цель устойчивого развития: гармония? качество жизни? Теория устойчивого развития не содержит в себе никакой этики, кроме рефлекса самосохранения, т.к. не предлагает никакого идеала справедливого общественного устройства. По сути, ее цель в сохранении существующего строя в связи с проблемами экологии; нет никакой речи ни об изменении строя, ни о том, что проблемы экологии являются лишь следствием более глубоких антропологических проблем. Экологическая катастрофа - не борьба человека с природой, а борьба одного человека с другим

²⁶ Моисеев Н. Н. *Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь, № 2-3, 1997*

²⁷ Моисеев Н. Н. *Коэволюция природы и общества.*

²⁸ УКАЗ Президента РФ от 01.04.1996 N 440 "О КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ"

человеком. В этом проявляется антропологическая катастрофа, когда “в человеке может необратимо сломаться нечто жизненно для него важное”²⁹.

Теории ноосферы и устойчивого развития можно считать приемлемыми и необходимыми, но нельзя считать достаточно универсальными. Это верно как для изначального понятия ноосферы, сформулированного Вернадским, так и для расширенного понятия ноосферы Моисеева; и для теории устойчивого развития, где понятием “ноосфера” можно обозначить гармоничное сочетание биосферы и антропосферы. Эволюция понятия ноосферы, сопровождаемая отсутствием этико-культурологического анализа категории свободы воли, подтверждает невозможность решения в ее рамках проблемы личной ответственности.

Предполагая бесперспективность расширения понятия ноосферы силами культурологии, обратим внимание на ту область, интересам которой оно служит в работах Моисеева - на сферу экологии.

КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИИ

В самом понимании экологии у Моисеева заметны некоторые погрешности, связанные, вероятно, с использованием понятия ноосферы. Это понятие говорит об отношениях человека и природы, о том, что разумная человеческая деятельность в современных условиях становится определяющим фактором развития, оказывающим влияние на природу. В этом отношении допустимо утверждать, что влияние на природу оказывает не только разумная, но и неразумная человеческая деятельность, культура в целом - и тогда можно говорить о своеобразной *экологии культуры*.

Понятие “экология культуры” сформулировано Д. С. Лихачевым в одноименной статье³⁰ в 1980 году. С самого начала оно понималось им как

²⁹ Голик Н. В. Антропологическая катастрофа: реальность или иллюзия? // Социальный кризис и социальная катастрофа. Сборник материалов конференции. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. Стр. 213

³⁰ Лихачев Д. С. Экология культуры. Памятники Отечества. — 1980. — No 2

дополнение к экологии биологической, представляя собой экологию нравственности. Причем, роль экологии культуры определяется в контексте более широкого, совокупного понятия экологии:

“Экология представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа - дом, в котором живет человек. Но культура тоже дом для человека, причем дом, создаваемый самим человеком. Сюда входят самые разнообразные явления - материально воплощенные и воплощенные в виде идей и различного рода духовных ценностей”³¹.

Такие различия в понимании как отдельных видов экологии, так и всей экологии в совокупности, проявляются даже на законодательном уровне. Например, действующий Федеральный закон “Об охране окружающей среды”³² оперирует понятием экологической культуры, признавая его фундаментальным для реализации обозначенных законом целей - но все же не содержит определения данного понятия, оставляя брешь для разночтений и толкований. Несколько иначе обстоит ситуация с законопроектом “Об экологической культуре”, в котором экологическая культура определяется как “неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия с окружающей природной средой, преимущественно формируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека”³³.

³¹ Лихачев Д. С. Русская культура. — СПб.: 2000. С. 91.

³² Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

³³ Проект федерального закона РФ «Об экологической культуре» № 90060840-3 (внесён 13.07.2000)

Из текста законопроекта видно, что экологическая культура в общем смысле определяется как система взаимодействия человека и природы или общества с окружающей средой. Но такое определение - лишь один из возможных вариантов толкования законодательства, в котором дефиниция данного понятия все же отсутствует. Тем не менее, обратим внимание на представленные в общих чертах современные определения экологии и рассмотрим их более детально.

Казалось бы, слабая сторона очевидна: антиномичность деления мира на две категории - человеческое и нечеловеческое оставляет в тени самого человека. Разве можно утверждать, будто “взаимодействие человека и природы” является лишь отношениями между человеком (обществом) и тем, что находится за пределами человека как физического субъекта (окружающая среда)? Ведь культура оказывает влияние не только на окружающую среду, но и на природу в целом, на природное в самом человеке. Человек является не только субъектом культуры, но и ее объектом; не только как элемент культуры, но и как часть природы, находящаяся под воздействием культуры. Поэтому можно говорить о том, что культура - это “единство взаимопревращающихся друг в друга вещей, свойств и отношений”³⁴, обозначая некую монолитность человека и культуры.

Тем не менее, рассматриваемые понятия экологии не отражают тот факт, что человек может быть *объектом* культурной деятельности. Повсеместно человек является *субъектом*, что можно заметить на примере экологии культуры Лихачева или обращаясь к законодательству. Также и в теории Моисеева, который использует понятие “энвайронментальная этика”, разделяя тем самым общество и окружающую среду.

³⁴ Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2005.

Безусловно, можно предположить, что акцент на природном в человеке не входит в задачи экологии. Можно ограничить ее отношениями общества с окружающей средой, а природу человека отнести к физической культуре или здравоохранению. Но в таком случае не хватает системного экологического подхода к человеку, необходимо должна существовать *культура экологии* как целостное видение места человека в экологическом процессе, учитывающее как биологическую, так и духовную его природу. Т.е. можно говорить о недостаточной *культуре экологии* как в *экологии культуры*, так и в *экологической культуре*. На первый взгляд, это кажется игрой слов или ненужной манипуляцией схожими с языковой точки зрения словосочетаниями, но на деле речь идет о различных дефинициях многозначного понятия “культура”.

Культура экологии в этом смысле понимается не как особая сфера науки, а скорее как этико-культурологический принцип, согласно которому взгляд на экологию всегда должен быть целостным. Только комплексный экологический подход, акцентирующий внимание на человеческом в человеке - будь то категории свободы или ответственности - может объективно обозначать и решать экологические проблемы во благо человечества. Поясним на примере: деление экологии на природную и культурную необходимо по понятным причинам; но такое деление не является универсальным, что можно увидеть при попытке выделить бесспорно существующую и крайне актуальную экологию *информационно-технологической культуры*.

Дело в том, что информационные технологии как и техника в целом стоят на стыке культуры и природы - как физиологии человека, так и окружающей среды. Нужно понимать, что “машина действительно не есть ни неорганическое, ни органическое тело”³⁵. Соответственно, подход к экологическим проблемам

³⁵ Бердяев Н. А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // «Вопросы философии» 1989 No 2 С. 155

только с природно-экологических или только культурно-экологических позиций всегда будет неполноценным, хотя бы ввиду распределения зон ответственности между ними. Полноценное же рассмотрение возможно лишь с позиции экологии как целого, в том числе и цельного ответственного - о чем и нужно помнить, ведя исследования в выделяемых в ней культурном и природном разделах. Экология как целое есть *экология культуротворческого процесса*, в котором собственно культура является лишь частью, что было ранее показано на примере концепции Н. Я. Данилевского.

Экологический императив - запретная черта в отношениях с природой, переступить которую человечество не имеет права ни при каких обстоятельствах. Под “природой” в такой формулировке обычно понимается именно окружающая среда. Очевидно: нельзя ограничивать экологический императив невмешательством лишь в окружающую среду - воздействие на человека также должно быть учтено.

Моральные аспекты вмешательства в природу человека - от абортов до евгенического преобразования генома - рассматриваются, в частности, Ю. Хабермасом в работе “Будущее человеческой природы” и являются весьма актуальной темой современности. Хабермас отмечает, что с естественно-научной позиции “технизация человеческой природы лишь продолжает известную тенденцию прогрессирующего подчинения человеку природной окружающей среды”³⁶. Такой взгляд позволяет говорить о том, что природа человека заслуживает большего внимания со стороны экологии, чем это имеет место на данный момент.

³⁶ Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002. Стр. 19.

Наконец, запретная черта относительно невмешательства в культуру также имеет огромное значение и должна быть определена. Это можно в полной мере выразить словами Лихачева:

“До известных пределов утраты в природе восстановимы. <...> Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно”³⁷.

Стоит помнить о том, что и сама экология в целостном понимании как экология культуротворческого процесса не является самоцелью. Экология нужна ровно до того момента, пока в ней есть необходимость. И основная задача экологии - сделать так, чтобы в экологии не было необходимости, сформировать *культуру экологии*. Здесь мы используем понятие *культура экологии* уже как некоторое состояние общества, при котором экология в любой ее форме является самоочевидной и требует усилий скорее в плане ее поддержания и сохранения. Сейчас же важнее задача ее формирования. Объем данной работы не позволяет рассмотреть роль различных научных дисциплин в формировании культуры экологии, но очевидно, что это - комплексная междисциплинарная задача, требующая совместных усилий специалистов многих и многих областей науки. Кроме того, эта задача должна решаться на общемировом уровне.

ВЫВОДЫ

В данной главе было рассмотрено понятие ноосферы, ключевое для этико-культурологического анализа естественно-научной теории Н. Н. Моисеева и выявления в ней проблемы ответственности. Моисеев неоднократно подчеркивает преемственную связь своего понимания ноосферы с трудами В. И.

³⁷ Лихачев Д. С. Экология культуры. Памятники Отечества. — 1980. — No 2

Вернадского. Проведенный анализ показывает не только созвучность взглядов данных ученых в отношении “сферы разума”, но и определенные различия, вызванные эволюцией представлений о ноосфере ввиду развития самого общества и стоящих перед ним задач.

Значительным вкладом Моисеева в теорию ноосферы можно считать идеи коэволюции человека и природы, а также экологического императива как предельной черты в развитии научно-технического прогресса. Это привносит этический компонент в “сферу разума”, заставляет обратить внимание не только на разумную деятельность человека, но и на неразумную.

С другой стороны, развитие представлений о ноосфере не сопровождается рассмотрением вопроса о свободе воли в ее пределах, что невозможно вследствие эмпирической основы данного понятия. И несмотря на это, имеет место идея об ответственности за развитие биосферы, которую человечество возьмет на себя в целях своего сохранения. Источником ответственности в таком случае можно считать лишь условный рефлекс самосохранения.

Возникает проблема *личной* ответственности, имеющая в основании представления о свободе воли, и потому неразрешимая в рамках теории ноосферы.

В заключительной части рассматривается в общих чертах сфера экологии, в интересах которой Моисеев и использует теорию ноосферы. Выявление существующего взгляда на экологию как на систему взаимодействия общества с окружающей средой представляется необъективным и приводит к постановке вопросов о культуре экологии и об экологии культуротворческого процесса. Формирование культуры экологии отмечается как междисциплинарная задача, решение которой представляется актуальным и непосредственно связано с обозначенной проблемой личной ответственности.

Нужно признать, что значительный вклад в формирование целостного взгляда на экологию обнаруживается в работах самого Моисеева, поэтому далее рассмотрим некоторые общие для них идеи.

3. ЭТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЯДА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ТЕОРИИ Н. Н. МОИСЕЕВА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ЭНТРОПИИ

В своих научно-популярных книгах Н. Н. Моисеев обращает внимание на актуальные проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом, и предлагает варианты их решения.

Моисеев придерживается позиции, согласно которой в эпоху НТР как современного этапа НТП нарастает актуальность вопроса о необходимости разумного вмешательства в ее дальнейшее развитие. Причем, Моисеев утверждает, что дальнейший прогресс невозможно остановить, поэтому есть смысл разумно его контролировать. Проблемы, созданные вследствие НТР, решаются и должны решаться только с ее же помощью. И здесь многое зависит от того, какие решения в связи с необходимостью контроля прогресса будет принимать человечество.

Но качество решений во многом зависит от исходных данных. Описывая особенности эволюционного процесса, Моисеев прямо говорит о значительной роли выбора в принятии решений человеком, о последствиях ошибочного выбора. Он формулирует принцип минимума диссипации энергии: “Если в данных условиях возможно существование нескольких форм организации материи и ее движения, не противоречащих законам сохранения и другим принципам отбора, то реализуется, точнее, наибольшие шансы на сохранение стабильности и последующее развитие имеет именно та форма организации, которая позволяет утилизировать внешнюю энергию и материю в наибольших количествах и наиболее эффективно”³⁸. Иначе говоря, существует

³⁸ Моисеев Н. Н. *Экология человечества глазами математика: (Человек, природа и будущее цивилизации)*. М.: Молодая гвардия, 1988. Стр. 197

необходимость фильтрации информации в современных условиях огромного объема данных, которые человек ежедневно получает из внешнего мира.

Здесь интересна позиция Моисеева касательно роли ЭВМ в НТР. Он пишет о том, что ЭВМ в наше время не имеет большого значения как замена производительной силы: преимущество использования ЭВМ не в том, чтобы выполнять физическую работу. Он пишет: “Автоматизация и совершенствование управления - это создание новых способов принятия решений”³⁹, подчеркивая роль ЭВМ, отличную от автоматизации собственно производства. Моисеев рассматривает ЭВМ в качестве механизма, позволяющего автоматизировать процесс принятия решений; не отменяющего человека, но лишь помогающего отсеивать значимую информацию в огромной ее массе, облегчающего задачу человека.

Поэтому огромное внимание Моисеев уделяет системному анализу, моделированию и прогнозированию силами компьютерных технологий. Они и есть те инструменты, которые могут облегчить не только обработку текущей информации, но и контролировать будущее: возможность видеть на несколько шагов вперед может успешно бороться с проблемой выбора и принятия решений. Те же ученые смогут лучше видеть культурно-этические стороны своих работ уже сейчас, моделируя возможные последствия, просчитывая риски.

Моисеев утверждает, что “только ясное видение будущего рождает коллективную Волю, необходимую, чтобы люди и планета свернули на новый путь развития”⁴⁰. Но видение будущего сродни вере в некоторый идеал; так рождается лишь связь с потенциально возможной волей, которая может или не может реализоваться. Т.е. это необходимое условие, но всё же не достаточное.

³⁹ Моисеев Н. Н. Слово о научно-технической революции. Москва: Издательство «Молодая гвардия», 1978. Стр. 14

⁴⁰ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 6

Не следует забывать о необходимости гармоничном одновременном развитии в разных направлениях. Предположение, будто один только комплексный анализ наряду с моделированием и прогнозированием могут решить проблему личной ответственности - по меньшей мере утопично. Человек обладает удивительной способностью совершать глупые и безответственные поступки, несмотря на известность их последствий.

К примеру, одним нажатием на кнопку один человек может моментально уничтожить все живое на нашей планете. Это - наглядное проявление проблемы ответственности. И Моисеев прекрасно это понимает, не останавливаясь на прогнозировании:

“Становится все более очевидной необходимость коренной перестройки потребностей человечества, их согласования с теми реальными возможностями, которые нам может предоставить оскудевающая планета. Но для этой перестройки недостаточно изменить техническую или технологическую основу цивилизации. Ее осуществление потребует коренной организационной перестройки общественных и социальных структур и способности людей изменять нравственный фундамент нашего бытия и привычную шкалу ценностей”⁴¹.

Ясное видение будущего - не панацея. Необходимо, но не достаточно иметь даже самую точную систему прогнозирования, если она никак не связана с некоторым видением идеала человека. Можно утверждать, что ясное видение будущего имеет эту связь, если соответствует одному ключевому требованию. Именно: отвечает на вопрос о том, что такое человек.

Стало быть, системный анализ, моделирование и прогнозирование оправданы только в том случае, если в результате можно будет дать

⁴¹ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 130

вразумительный ответ на вопрос о том, каков идеал человека; или что такое человек, что в целом равнозначно.

ПРОГРАММА “УЧИТЕЛЬ”

Описывая особенности эволюции человека, Моисеев говорит о некоей программе “Учитель”, возникшей давным-давно. Общий ее смысл заключается в следующем: необходимый для выживания человечества опыт не закрепляется генетическим путем, поэтому значительную роль исторически занимает “Учитель” - хранитель и передатчик опыта. Причем, опыт включает в себя знания, навыки, нравственные нормы. В целом, такой опыт точнее можно обозначить понятием *социокод*, которое отражает “основную знаковую реалию культуры”⁴².

Современные условия ставят перед человеком задачу реализации *экологического императива*. Вводя данное понятие, Моисеев обозначает им “вопросы «пределной черты» - существования некоторых предельных состояний биосферы, переступать которые человечество не должно ни при каких условиях”⁴³. Он утверждает, что в современных условиях, в условиях необходимости реализации экологического императива, человечеству предстоит смена нравственных принципов. И основную роль здесь должна сыграть все та же программа “Учитель”.

Стоит отметить, что в разные времена, в разных странах и даже в разных сферах жизни общества понятие воспитания имело далеко не одинаковые значения, о чем говорится, в частности, в трудах К. Д. Ушинского.

В современных условиях воспитание можно понимать как нравственное развитие каждого человека. Это и есть та самая основа программы “Учитель”, которая актуальна в связи с необходимостью реализации экологического

⁴² Петров М. К. Язык. Знак. Культура. - М., 1991. Стр. 39.

⁴³ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 8

императива и смены нравственных норм. Таково первостепенное значение воспитания и в современной России, которая находится на этапе формирования нравственных идеалов.

Логически следует, что понятие “нравственности” также не является в полной мере устойчивым, зависит от требований времени и места. Это в полной мере можно проиллюстрировать словами К. Д. Ушинского:

“Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях. Идеал этот у каждого народа соответствует его характеру, определяется его общественной жизнью, развивается вместе с его развитием, и выяснение его составляет главнейшую задачу каждой народной литературы”.⁴⁴

Все это позволяет сделать вывод о том, что нравственный идеал и воспитание всегда в той или иной мере национальны и, как писал Ушинский, народны: “...Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа”.⁴⁵

В наше время приходится признать: наряду с национальной системой воспитания, необходимо должна существовать также и общечеловеческая, ввиду глобального характера проблем современности. Только глобальная система воспитания способна помочь в реализации экологического императива, в формировании новой нравственности.

ИНСТИТУТЫ СОГЛАСИЯ

Одним из основных инструментов реализации экологического императива Моисеев называет “институты согласия”, которые “позволят народам, живущим в разных природных условиях, обладающим различными экономическими,

⁴⁴ Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1/Сост. С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика, 1990. Стр. 228.

⁴⁵ Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1/Сост. С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика, 1990. Стр. 253.

политическими и социальными системами, объединять усилия для преодоления общих трудностей”⁴⁶.

Моисеев подчеркивает, что при анализе, моделировании и прогнозировании необходимо должны учитываться интересы различного масштаба социальных групп. Вопрос различия интересов лишь обозначается и далее говорится о необходимости формирования средства, с помощью которого возможные конфликты можно решать, находя компромиссы. Моисеев также утверждает, что “теория коллективных решений весьма бедна научными результатами”⁴⁷.

Возвращаясь к нашей модели, можно подумать, что речь идет о вопросах правовой культуры. Ведь в этом задача и смысл существования правовой культуры и идеальной системы законодательства: способствовать выражению интересов различных индивидов, социальных групп, государств. Кроме того, науки о праве имеют богатую историю и обширный материал, на основе которого и строится правовая система.

И тогда не совсем понятно, в чем необходимость создания некоторого механизма нахождения компромиссов. Может быть, имеет место ситуация, при которой правовая система себя дискредитирует и не справляется с возложенными на нее обязательствами. Моисеев, возможно, подразумевает правовую культуру, но не называет ее, не видя в существующем праве механизма коллективного принятия решений. Налицо огромный разрыв между внутренним или “естественным” правом и внешним или “положительным”, т. е. кризис правосознания, когда “положительное право может предстать сознанию в роли “ложного” права, лже-права, или “самозванца””⁴⁸.

⁴⁶ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 8

⁴⁷ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 145

⁴⁸ Ильин И. А. О сущности правосознания. // Теория государства и права. - М.: Зерцало, 2008. Стр. 365.

Интересен ответ “институтов согласия”, о которых пишет Моисеев, на вопрос “почему одна из сторон вообще должна идти на компромисс, ограничивая свою выгоду?” Ответ таков: потому что это позволяет достичь своих собственных целей. Возложить на человека ответственность, заставить его идти к компромиссу, можно лишь в том случае, если это требуется ему самому.

Здесь Моисеев ссылается на теорию Нэша, согласно которой в любой конфликтной ситуации может быть найдено решение, одинаково выгодное для всех сторон. Более того, возможно сформировать такие условия, при которых отказ одной из сторон от выполнения взятых на себя обязательств прежде всего невыгоден этой самой стороне. В сущности, такое представление напоминает локковскую теорию общественного договора за одним важным исключением: принятие взаимовыгодных условий сопровождается сложностью невыполнения своих обязательств. Значит, расторжение заключенного соглашения является невыгодным, в первую очередь, для самого инициатора расторжения, независимо от причин к этому приведших.

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ

Человек - “мост” между предметным миром и абсолютным измерением, в равной степени важных для него. Гуманитарные науки, т.е. науки о человеке - такой же “мост”, связующий естественные науки с духовным миром. Естественные науки без этого не могут быть для человека полным источником знаний, так как в силу своей специфики они способны лишь давать нам знание того, *что есть*, но не могут лишь исходя из этого сказать, *как должно быть*, дать столь необходимый человеку критерий в принятии решений как идеал.

Наука познает природу как некую замкнутую систему сил или явлений. Она, конечно, не утверждает, что природа действительно есть абсолютно

замкнутая система, и что вне ее нет никаких иных сил, которые могли бы в нее вторгаться. Она лишь ограничивается познанием внутренних взаимоотношений в природе, так как только такое познание есть ее собственное дело. Истинная наука всегда свободна от притязания на всемогущество, на неограниченное свое единодержавие и потому не содержит отрицания возможности действия сверхприродных сил, не входящих в ее компетенцию⁴⁹.

Научный метод может лишь показать нам то, как факты связаны друг с другом. Но в то же время ясно, что знание того, что есть, не показывает нам того, что должно быть. Можно иметь самое ясное и полное знание о том, что есть, и в то же время быть не в состоянии вывести из этого, что должно быть целью наших человеческих устремлений. Объективное знание предоставляет нам мощные средства для достижения конкретных целей, но конечная цель сама по себе и средства её достижения должны прийти из другого источника.

Моисеев неоднократно повторяет мысль о том, что в ближайшем будущем возрастет роль гуманитарных наук, т.е. наук о человеке:

“Когда я говорю об объединении усилий ученых, я имею в виду не только математиков, геофизиков, биологов и других естественников. Огромна роль, которую должны сыграть наши коллеги-гуманитарии. Дело в том, что представители естественных наук способны сформулировать те ограничения, которые накладывает Природа на деятельность Человека, то есть найти «Роковую черту». Естественные науки могут установить возможность компромиссов, найти структуру кооперативных соглашений в области экологии, найти необходимые ограничения в области вооружений и т. д.”⁵⁰.

Всего один шаг - и эта идея приводит к тому, что и в моделировании, а также в прогнозировании гуманитарные науки должны занять особое место.

⁴⁹ Франк С. Л. Религия и наука, Брюссель, изд. "Жизнь С Богом". 1953.

⁵⁰ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 168

Моисеев совершенно верно говорит о том, что неприемлемо экспериментировать в реальных условиях, имея в виду масштабное вмешательство в биосферу. Это повышает значение моделирования и прогнозирования. Также нельзя экспериментировать и в идейном поле: безопаснее проверять последствия идей и идеалов, прогнозируя в пространстве *культурологической модели*.

Но Моисеев отводит гуманитарным наукам место в решении задач этапа, следующего за научным анализом и моделированием, т.е. в непосредственном донесении до широких масс тех результатов, которые будут получены в ходе естественно-научных исследований. Он утверждает, что “реализовывать все эти запреты, ограничения должны люди. И вот здесь роль обществоведов, гуманитариев экономистов, социологов и других - становится ведущей”⁵¹.

В сущности, это не противоречит тому, что “в экологическом императиве естественнонаучное и гуманитарное образуют монолитный сплав”⁵². Также нельзя утверждать, будто Моисеев отрицает аналитические возможности гуманитарных наук. В одной из поздних работ он формулирует основные положения стратегии дальнейшего развития, среди которых “изучение структуры коэволюции...изучение особенностей новой модернизационной волны...политологический анализ...экологическое и политологическое просвещение”⁵³.

Тем не менее, Моисеев недостаточно использует аналитические возможности гуманитарных наук в отношении оснований собственной теории, именно - применительно к понятию ноосферы.

ВЫВОДЫ

⁵¹ Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 168

⁵² Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. Стр. 11

⁵³ Моисеев Н. Н. Думая о будущем // Экология и жизнь, № 1, 2002. Стр. 9

Данная глава представляет собой обзор основных положений естественно-научной теории Н. Н. Моисеева.

Исходной точкой размышлений Моисеева является представление о необходимости разумного вмешательства в дальнейшее развитие научно-технического прогресса. Во многом, разумность вмешательства зависит от качества принимаемых человеком решений. В современных условиях избытка информации важное место занимает ЭВМ - как механизм фильтрации данных, помогающий автоматизировать процесс принятия решений.

Моисеев отмечает возрастающую роль гуманитарных наук, своеобразно интерпретируя категории права и воспитания. Право рассматривается как часть хозяйственной сферы жизни общества, посредством экономических теорий преломляется в некие “институты согласия” - механизмы коллективного принятия решений и поиска взаимовыгодных компромиссов. В основе воспитания находится обусловленная эволюционным процессом необходимость передачи опыта от одного поколения к другому, осуществляемая с помощью программы “Учитель”.

Таким образом, Моисеев рассматривает исключительно прикладную роль гуманитарных наук. И хотя он пишет о необходимости реализации экологического императива и предстоящей смене нравственных принципов, сложно обнаружить в его теории само понимание нравственности как некоего идеала и ориентира для будущего развития. Естественно-научный подход дает возможность изучать предметный мир действительности - но этого недостаточно для принятия правильных решений, за которые человечество готово нести ответственность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этико-культурологический анализ естественно-научной теории ноосферы В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева показывает существование в ней неразрешенной проблемы ответственности, связанное с отсутствием анализа категории свободы. Кроме того, естественно-научный подход отражает ошибочную антиномичность в делении мира на человека (общество, культуру в целом) и окружающую среду и потому является недостаточно антропоцентричным. То же самое можно отнести и к понятию ноосферы, детальное рассмотрение которого показывает необоснованную монолитность разумной деятельности человека: человек представляется лишь субъектом разумной деятельности, тогда как в действительности он может также являться и ее объектом.

Преодоление этой неточности не могло быть совершено Моисеевым, в силу непонимания им задач и аналитических возможностей гуманитарных наук, невозможности увидеть *антропологическую катастрофу* в основании развивающейся катастрофы экологической. Специфическое понимание роли гуманитарных наук и приводит к тому, что Моисеев использует их не для анализа исходной теории ноосферы, а лишь для практического внедрения своих взглядов.

Но в рамках предложенного Вернадским понятия ноосферы экология возможна лишь как отношения общества с окружающим миром, т. е. как экология природы. И это весьма усложняет использование аналитических возможностей гуманитарных наук в отношении данного понятия. Это в свою очередь делает невозможным решение проблемы ответственности: понятие ответственности в русской культуре имеет этико-культурологическую, а не естественно-научную природу. Попытка расширения понятия ноосферы

логически приводит к расширению представления об экологии, делая его более целостным.

Таким образом, анализ естественно-научной теории ноосферы В. И. Вернадского и Н. Н. Моисеева с использованием этико-культурологической модели ответственности привел нас к постановке вопроса о культуре экологии. Среди задач, связанных с культурой экологии, можно отметить следующие:

- *этико-культурологический анализ*, направленный на исследование фундаментальных для понимания сущности человека категорий свободы воли и личной ответственности;
- *моделирование и прогнозирование экологии культуротворческого процесса*, сопровождаемое уменьшением энтропии и выявлением этических аспектов культурной деятельности;
- *создание правовой культуры экологии*, предполагающее совместное развитие правовой культуры и культуры экологии, создание необходимой правовой базы;
- *система экологического воспитания*, создающая преемственность культуры экологии;
- *национальная культура экологии*, подразумевающая разнообразие представлений об экологии ввиду неоднородности культуры в целом;
- *исследования в области информационно-технологической культуры*, позволяющие детально изучить ее как современный этап НТП;
- *создание метрик и индикаторов*, позволяющих оценивать уровень культуры экологии.

Столь широкий спектр задач показывает, что культура экологии - междисциплинарная проблема, требующая совместной работы представителей различных наук. Основная же ответственность лежит на современных науках о

культуре, способных дать целостный взгляд на культуротворческий процесс. Область междисциплинарной деятельности теоретического и практического характера, связанная с культурой экологии, может быть обозначена одним словом - *экокультурология*, в рамках которой возможна концептуализация экологически объективной картины мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Замалеев А. Ф. История русской культуры. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005.

Франк С. Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии. - М.: Хранитель, 2007.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. - М., 1991.

Франк С. Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – М.: Республика, 1992.

Петражицкий Л.И. К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного права.

Киреевский И. В. В ответ А. С. Хомякову. // Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 2007.

Аксаков К.С. Собрание сочинений. Т.1. М., 1889

Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда. // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. - М.: 1909.

Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. В 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. - М., 2003.

Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Санкт-Петербург, издательство «Алетейя», 2000.

Лотман Ю. М. О семиосфере // Избр. статьи. В 3 т. Т. 1. - Таллин, 1992.

Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера. // Природа, 1970, №1.

Лихачев Д. С. Русская культура. М.: Искусство, 2000.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991.

Всемирная энциклопедия: Философия / Гл. научн. ред. и сост. А. А. Грицанов. — М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001.

Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. — М.: Аграф, 1998.

Кутырев В. А. Насколько разумна "сфера разума"? // Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. - М., 1996.

Моисеев Н. Н. Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь, № 2-3, 1997

УКАЗ Президента РФ от 01.04.1996 N 440 "О КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ"

Голик Н. В. Антропологическая катастрофа: реальность или иллюзия? // Социальный кризис и социальная катастрофа. Сборник материалов конференции. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.

Лихачев Д. С. Экология культуры. Памятники Отечества. — 1980. — No 2

Лихачев Д. С. Русская культура. — СПб.: 2000.

Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

Проект федерального закона РФ «Об экологической культуре» № 90060840-3 (внесён 13.07.2000)

Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. — М.: Высшее образование, 2005.

Бердяев Н. А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // «Вопросы философии» 1989 No 2

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002.

Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика: (Человек, природа и будущее цивилизации). М.: Молодая гвардия, 1988

Моисеев Н. Н. Слово о научно-технической революции. Москва: Издательство «Молодая гвардия», 1978.

Петров М. К. Язык. Знак. Культура. - М., 1991.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1/Сост. С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика, 1990.

Ильин И. А. О сущности правосознания. // Теория государства и права. - М.: Зерцало, 2008.

Франк С. Л. Религия и наука, Брюссель, изд. "Жизнь С Богом".

Моисеев Н. Н. Думая о будущем // Экология и жизнь, № 1, 2002.